

Os Oleiros de Felgar do Século XVII ao Século XX

Carlos Seixas¹

¹Oleiro, oleiro, quem és tu?
Ninguém...!²

Resumo: Uma vez que a olaria, enquanto tradicional e imemorial actividade económica da aldeia de Felgar, sempre ocupou lugar de destaque nos estudos sócio etnográficos da região, apesar de todos eles direccionados para o processo, fases e envolvência do fabrico, ainda assim, visa o autor com o presente artigo virar a página e dar a conhecer uma outra faceta original, focando-nos noutra perspectiva de abordagem, mais humana e inédita, seja, a dos seus protagonistas: os oleiros.

Estes, ainda que extintos e quase esquecidos na atualidade, há que reconhecer que, paulatinamente, se dedicaram a tão nobre profissão, e, para os resgatar do olvido, tentamos com o presente artigo elaborar um rol assente em informações que fomos coligindo, tentando ser o mais exaustivo possível na descrição de tais protagonistas e dar uma unidade a um tema, autonomizando o elemento humano, mediante uma abordagem prosopográfica a tão interessante figura, tentando destacar a sua posição social, apurar as famílias, cargos, situação patrimonial e dados biográficos destes homens.

É destes artesãos de quem nos iremos ocupar neste trabalho, que, basicamente, assentou na pesquisa feita nos Livros de Recenseamento Eleitoral, de Licença de Porta Aberta, na nossa investigação inédita “Famílias de Felgar - ensaio genealógico” e nos Livros de Registos Paroquiais da aldeia de Felgar, fonte primária por excelência, ainda que com eras mui incompletas e algo lacunares no que à atribuição de profissão concerne, visando, assim, resgatá-los do limbo do esquecimento ou da indefinição e prestar-lhes, assim, uma mais que justa e devida homenagem.

Contudo, frisamos que, independentemente da bondade do exposto, o presente trabalho marca um ponto de partida e nunca de chegada, e, com tempo e uma maior consulta documental, por certo, outros oleiros serão de adicionar ao presente rol.

1. Introdução

Desde já, fazemos a prévia advertência de que, no presente artigo, usamos o termo *oleiros* por uma questão de hábito ou de uso comum, uma vez que, aceitamos que também o termo *louceiros*, ainda que muito menos usado e só documentalmente utilizado no 1º quartel do séc. XX, traduz indiferentemente a mesma realidade e os mesmos protagonistas.

Isto posto, sabemos que a olaria tradicional, no sentido de fabrico de louça de barro ou de indústria doméstica de oleiro, existe no Felgar desde os seus primórdios ou origens da aldeia face à abundância da matéria-prima: barro, água e lenha, por todo o seu termo, apesar de estar a sua origem só documentada no séc. XVII em diante. Cremos que já existia antes. Podemos ir a eras remotas, castrejas, romanas e medievais e nestas existem artefactos comprovativos de tal, ou, para os crentes, levar a sua origem mesmo a Deus e ao

1. Natural de Felgar, concelho de Torre de Moncorvo, advogado, investigador, mail: carlos.seixas-3958p@adv.oa.pt

2. Permita-se-nos, com a devida vénia, citar e adaptar o diálogo mais conhecido da literatura portuguesa, da peça *Frei Luís de Sousa*, de Almeida Garrett, obra centrada na figura de um romeiro e nos antigos fantasmas sebastiânicos.

Fig. 1 [col. autor, 1982]: o último oleiro a laborar na sua roda

nascimento da própria vida, visto que, segundo o livro do Génesis, foi Ele que criou o Homem a partir do barro ao moldá-lo à sua semelhança. Podemos ainda argumentar que, por exemplo, no séc. XVI, apesar de não existir expressa prova documental, também já existiam oleiros por deduzirmos que o cadastro da população do reino, o Numeramento de 1530, contabiliza para a aldeia de Felgar a existência

de 116 moradores, número este bem elevado por comparação com outras aldeias e vilas de Trallos Montes, e que, por certo, dúvidas não temos, que nesses moradores, expressão que designa os agregados familiares, estariam englobados alguns oleiros.

Dado seguro e adquirido é que a olaria ficou absolutamente extinta nos meados da década de 80 do século passado com o óbito do último oleiro António Augusto Rebouta, infra referido em 99., que, qual resistente, ainda laborava nesta arte, e é por demais sabido que a olaria de Felgar desempenhou um papel tão importante ou primordial na região que até levou a que os felgarenses sejam conhecidos pela alcunha de “os pucareiros”.

Reconhecemos ainda que, sobre a mesma, estão já publicados abundantes, minuciosos e ricos estudos, todos eles exclusivamente centrados no método da laboração do barro ou das fases de fabrico³, e, estando já tudo dito ou esgotado quanto a tal assunto, tentamos, agora, abordar o elemento humano, destacar a massa humana e tentar descortinar quem seriam os tais oleiros ou os artífices habilidosos e habilitados para, por engenho e arte, quicá magia, transformarem ou moldarem na roda um massuco de barro em perfeito estado bruto, numa linda e original

3. Em geral, a par de variados artigos dispersos na imprensa regional, permitimo-nos destacar, por ordem cronológica, as seguintes obras:

- Adriano Vasco Rodrigues “Olarias do Felgar” in Mensário das Casas do Povo, nº129, Lisboa, 1958;
- Pe. Belarmino Afonso “A cerâmica artesanal no Distrito de Bragança, sua diversidade e extinção gradual” in Brigantia Vol. I, 1981, págs. 87 a 90;
- Manuel Marinho Macedo e Maria da Graça Freitas “Olaria do Felgar – Catálogo” in Barcelos, 1, Coleções do Museu, 1988;
- Eugénio Lapa Carneiro “Vasilhas do Felgar: objectos úteis” Museu da Olaria, Barcelos, 1, 1990;
- Miguel Rodrigues e Nelson Rebanda “Centros Oleiros do Distrito de Bragança – olarias de Felgar e Larinho” Ed. Museu do Ferro e da Região de Moncorvo, 1996;
- Maria Assunção Carqueja e Adriano Vasco Rodrigues “Felgar – História, Indústrias Artesanais, Património” Ed. Autores, 2006, págs. 117 a 122;
- Liliana Cristina Lapa dos Reis “Olaria do Felgar, Torre de Moncorvo” 2008, estudo de investigação muito importante até porque transcreve um trabalho manuscrito e inédito do Prof. Santos Júnior sobre a olaria do Felgar de 1927 e que segue:
- Santos Júnior “O centro oleiro do Felgar (Moncorvo). Notas etnográficas”, apontamentos manuscritos e fotografias de Setembro de 1927;

peça caracteristicamente doméstica e utilitária, quase nunca decorativa.

2. Século XVII

Neste século, e na obra supra referida [Rodrigues e Rebanda, 1996] tendo por base a consulta do Livro de Receitas e Despesas do ano de 1648 da Câmara Municipal de Moncorvo, já foram referidos 4 oleiros felgarenses:

1. **Francisco Luís**
2. **Amado**
3. **António Luís**
4. **Domingos Francisco o teso.**

Entretanto, no Livro dos óbitos de Felgar descortinamos a seguinte notícia que refere que, aos 22.03.1696, faleceu:

5. **António Domingues oleiro, natural do couto de sarejais, Recebeo os sacramentos desta madre igreja e esta enterrado nesta paróquia de S. Miguel do Felgar fes testamento e nele deixava que por nesta terra não ter bens pera o seo bem dalma deixa que se lhe venda na sua terra a sua heira do prado e a leira da preira e que destas duas pélas se lhe faça todo o seo bem dalma e he o que depos no dito seo testamento e por verdade fis este assento dia ut supra o padre Gregório da Fonseca.**

Este informe refere-se, assim, a um oleiro não natural do Felgar, que veio trabalhar e se instalou na aldeia e, tendo aqui falecido, como não tinha nesta terra bens imóveis, estipulou que lhe vendessem dois bens na sua terra de origem e com o produto da venda *se lhe faça todo o seo bem dalma*, ou seja, tivesse o seu enterro e o seu corpo o acompanhamento, as missas e os sufrágios necessários para a paz da sua alma.

Parece, assim, que, nesta época, a actividade oleira neste centro oleiro tinha uma certa importância não se confinando aos naturais, pois, até vinham pessoas de fora laborar o barro e comercializar o produto.

3. Século XVIII

Século rico em descrições, memórias e fontes corográficas, resultado das respostas aos vários inquéritos elaborados superiormente, curiosamente, só em 3 encontramos referências documentadas,

bem poucas por sinal, á olaria. Assim, nas Memórias da Academia Real da História, de 1721, destacamos a seguinte passagem: “*No dito luguar se fas muita louça de Barro vermelho fino o qual tem cheiro e lustro e ssimilhança com o de Extremós; ... Tem este luguar duzentos e trinta moradores que se compoem de lavradores, pastores, oleiros, ferreiros, jornaleiros, e mais ofeciais misteres*”; [1721, a pág. 132].

Por sua vez, nas Memórias Económicas da Academia Real das Sciencias, na notícia da Descrição Económica da Torre de Moncorvo, escrita em 1785/86 e impressa em 1791, por José António de Sá, observamos que, relativamente ao Felgar, ainda que considerado como “*He o melhor, e mais rico lugar do termo*”; no que à olaria concerne, refere que “*Há neste lugar huma fabrica de louça de barro grossa, a qual he muito útil a estas povoações vizinhas*” [1791, a pág. 278].

Já numa memória mais exaustiva ou *Descrição de Trás-os-Montes* elaborada pelo Juiz Columbano R. de Castro, em 1796, ainda que frisando a existência de uma *fabrica de louça grossa*, refere a existência no Felgar, *tout court*, de 20 louceiros, nada mais adiantando, [Mendes, 1981, a 245, 247].

Pena é que, na resposta ao inquérito da memória paroquial de 1758, ainda que bem completa e recheada de informações valiosas prestadas pelo Pe. Afonso Domingues, [...-14/05/1766], vigário da aldeia entre 1748 e a data da sua morte, seja totalmente omissa quanto á figura do oleiro e à laboração do barro, quicá por ser então uma actividade vista paradoxalmente como algo corrente ou tida como corriqueira. Contudo, da análise daquelas informações corográficas citadas, não destacando a contradição entre o tipo de barro mencionado (fino/grosso), cremos que, na referência aos 20 louceiros, se engloba os efetivos ou permanentes e os de carácter eventual que trabalhavam o barro em acumulação com o trato da sua horta e demais fazendas. Quanto à referência a “*huma fabrica de louça de barro*” pensamos que esta expressão não deve ser entendida no sentido moderno de uma usina a laborar num horário fixo e com subordinação a uma entidade patronal, mas, cremos que, apesar do elemento literal, se visa englobar uma laboração nos moldes tradicionais e domésticos, seja, em algumas casas ou alojamentos dos oleiros. Como o cronista de finais de setecentos

não menciona ou especifica nenhum deles, é mister tentar agora identificar alguns deles. Assim, temos:

6. **Maria Luís**, oleira, casada com Afonso Teixeira, já defuntos por 1745. Deste casal não temos mais informes. Sabemos que tiveram 7 filhos e destes houve 2 que seguem e continuaram a profissão:

7. **Teresa Luís Teixeira**, [15/10/1706 – 6/12/1751, viúva], oleira, casou aos 12/04/1722 com António da Costa Madeira, nasceu aos 9/10/1696, filho de António da Costa e de Isabel Madeira. Tiveram 10 filhos, mas, nenhum deles nos aparece referenciado como oleiro, à excepção do supra referido em 16.

8. **Isabel Luís Teixeira**, oleira, vai casar aos 8/10/1713 com Domingos Gonçalves Ferreiro [...- 29/04/1757]. Tiveram 4 filhos, sendo de referir a filha:

9. **Maria Luís**, [26/02/1725 – 14/09/1782], oleira, vai casar, aos 13/06/1745 e em 2ª núpcias dele, com Domingos Joam Bento, [...- 4/06/1758], já com a alcunha de “o moço”, o qual, no seu testamento, por alma de seus sogros manda celebrar 2 missas e legava a sua mulher a *horta do Eyro com árvores de fruto*. Deste casamento, tiveram, pelo menos, 5 filhos, um dos quais a mais nova, a Joana Luís Bento, [6/01/1749 – 9/11/1816], vai dar origem à alcunha “Fiteira” ainda em uso, mas, nenhum aparece mencionado como oleiro.

10. **Maria Jácome**, a qual aparece referenciada como sendo oleira no assento de nascimento do seu filho Domingos Gomes, aos 27/07/1706. Tinha casado, aos 25/10/1694, com António Gomes, alfaiate, natural de Torre de Moncorvo onde terá nascido por 1665, mas, o casal residiu no Felgar onde nasceram os 4 filhos e não estão referenciados como tendo seguido a profissão da mãe.

11. **João Afonso Valverde** [1689 – 1/11/1772], natural do Souto da Velha e residente no Felgar, sensivelmente desde 1713, tendo aqui casado aos 26/08/1733 com Sebastiana da Costa, [...- 17/12/1789], a qual vai falecer na Quinta dos Picões e aí foi sepultada na capela de Sta. Catarina, filha de Pascoal da Costa e de Brizida Pinta, ambos naturais do Felgar.

O dito João Afonso Valverde num processo de habilitação ao Sto. Ofício de 1753, aparece como testemunha ajuramentada e diz ter uns 64 anos exercendo o ofício de oleiro.

O casal teve uns 6 filhos, nenhum foi oleiro, e nestes, destacamos, o primogénito António, que

nasceu no Felgar aos 3/09/1735 e faleceu com testamento, aos 4/10/1803, nos Cerejais, freguesia onde residia e era capitão das ordenanças. Por razão que desconhecemos adotou o apelido “Santiago” e vai dar origem à ilustre família felgarenses dos Santiago.

12. **Serafim Alves Mendes**, nasceu por 1747, estando casado, aparece no ano de 1793 num processo de Habilitação ao Hábito da Ordem de Cristo do felgarenses e capitão Bernardo José Feijó [1728-1793], como testemunha ajuramentada e referido como “*oficial de oleiro*”. Desconhecemos mais dados biográficos sobre este oleiro.

Também entre o ano de 1737 e 1744 decorreu um demorado e arrastado processo de Habilitação a Familiar do Santo Ofício do capitão Francisco Luís Salgado [1691-24/11/1767], natural de Carviçais, mas, com casa, terras e ascendência no Felgar, e, além de nos fornecer muitas informações, são aí inquiridas 2 testemunhas identificadas como oleiros:

13. **Joam Pires** [1676 – 11/04/1743], natural de Felgar, aqui casou com Maria Domingues [...-16/09/1749], de alcunha “a barqueira” e tiveram 4 filhas que não estão referenciadas como oleiras, e

14. **António Gonçalves Bicho**, [1684 – 8/05/1749], filho de Domingos Gonçalves Bicho e de Maria Correia, esta natural do Larinho, vai casar, aos 21/08/1707, com Isabel Fernandes Arosa, [...- 31/01/1752], filha de João Martins e de Isabel Fernandes. Apesar do apelido “Bicho” inculcar a ideia de um agregado familiar cujos membros se dedicavam à cultura do bicho-da-seda, ocupação por excelência, no Felgar setecentista, seguro é que este elemento está identificado como louceiro na inquirição de 1739, e, como veremos infra em 43., esta família vai ter doravante alguns oleiros no seu seio.

Igualmente, no ano de 1787, no processo de Comissário de Santo Ofício do Pe. Gonçalo Domingues Jaldim, [2/07/1744 – 2/09/1798], o qual, apesar de ter nascido na Ferradosa, *de menino foi para o Felgar* e foi vigário nesta aldeia desde o mês de agosto de 1770 até à data da sua morte, aparecem como testemunhas informantes e abonadoras do habilitado 2 oleiros:

15. **Francisco Valente Loreiro**, [8/09/1732 – 26/05/1788] filho de Tomé Rodrigues Valente e de Maria Pinta Loureiro, casou, aos 18/04/1757, com Maria da Costa, [...- 24/06/1794], filha de Luís da Costa e

de Maria Domingues. Ainda que apareça mencionado como oleiro, sabemos que na data de óbito o seu assento refere que era juiz de igreja, pensamos que uma espécie de administrador da dita. O casal teve 4 filhos, nenhum surge como oleiro e, por curiosidade, o primogénito, o Pe. Domingos Valente, [26/06/1763- 4/04/1782], faleceu intestado este clérigo de menores e “*foi sepultado dentro da igreja matriz na 3ª sepultura da 2ª carreira para a parte do altar das Almas...*”, e

16. **Manuel da Costa**, [18/10/1725 – 28/12/1792], filho dos supra referidos em 7., oleiro, vai casar, aos 22/07/1743, com Ana de Oliveira, [...- 13/02/1795], natural de Meirinhos, filha de António Batista Oliveira, natural do Souto da Velha e de Jerónima do Rego, natural de Meirinhos. Tiveram 9 filhos e, ao certo, não sabemos se algum deles continuou com o ofício do pai.

4. Século XIX

família João Pereira

Esta família, com origens em Meirinhos, começou com um tal Joam Pereira, [7/02/1736 – 25/01/1813], casado, desde 7/05/1769, com Maria Esteves, [...- 12/09/1785], filha de Manuel Fernandes Horta e de Maria Esteves, tiveram filhos, dos quais destacamos 3 oleiros que seguem em 17., 24. e 28.:

17. **Manuel António Pereira**, [25/07/1775– 6/10/1826], oleiro, casou uma 1ª vez com Maria Tezera Fernandes, filha de Manuel Fernandes Orta e de Maria Fernandes, tiveram 1 filho oleiro:

18. **Manuel António João Pereira** [25/06/1804 – 21/11/1867], oleiro, foi casar, aos 20/05/1830, com **Maria da Ressurreição/Encarnação** [1806 – 22/08/1869], filha de Alexandre da Costa e de Teresa de Jesus Cabreira. Residentes no Eirô nº 231, tiveram 3 filhos oleiros:

19. **Maria da Encarnação João Pereira** [28/07/1846 – 2/12/1918] louceira, foi casada com **Manuel António Piconez** [1845 – 27/09/1910], oleiro. Tiveram 3 filhas que não eram oleiras, e

20. **Manuel António João Pereira** [1838 – 5/09/1896] solteiro, oleiro, residente no Eirô, não deixou filhos.

21. **Jacinto António João Pereira** [15/02/1836 – 5/01/1876] oleiro, estava casado desde 9/06/1861 com **Joaquina Marcelina Lopes** [1838 – 8/12/1873] filha natural de Maria José Lopes. Residiam na Rua do Eirô nº 237 e tiveram 1 filho:

22. **Domingos Luiz Pereira** [1862 – 14/10/1918] casado com **Maria de Jesus Camilo**, esta natural do Larinho, ambos louceiros, estando ele referenciado, pelo menos, desde 1900 até à data de seu óbito, quando foi vítima da pneumónica. Residiam no Eirô e tiveram 1 filho:

23. **Cândida de Jesus Pereira** [1897 – 17/10/1918] solteira, e mencionada no assento de óbito como louceira.

24. **Manuel António João Pereira**, [17/02/1785 – 25/08/1862], oleiro, casou em Junho de 1808 com Maria do Nascimento Jáco, [...- 22/10/1844], filha de Domingos Jáco e de Teresa Rodrigues. Residiam no Eirô e tiveram 1 filho oleiro:

25. **Manuel António João Pereira**, nasceu aos 7/06/1809, oleiro, casou aos 19/03/1832 com Ana Luísa Sanches [23/08/1800–...], filha de António Luís Sanches e de Maria dos Santos Bento; Tiveram 2 filhos que não foram oleiros.

Depois, o dito 24. **Manuel António João Pereira**, estando viúvo, vai casar em 2ª núpcias aos 26/01/1837 com **Luísa Maria Pando**, [5/03/1816 – 12/10/1885, viúva], filha de Gonçalo Pando e de Maria da Ressurreição, esta natural de Meirinhos, e infra referida em 51. O casal residia no Cabo do Lugar e tiveram 6 filhos, dos quais com esta profissão se referem 2:

26. **João Evangelista Pereira**, [20/12/1837 – 23/10/1891], oleiro, casado com **Maria dos Anjos Feijó**, não tiveram filhos e residiam na Rua do Cabo do Lugar.

27. **Silvestre José Pando**, [27/09/1840– 22/12/1889], solteiro, oleiro, residia na Rua do Cabo do Lugar.

28. **Lourenço Manuel João Pereira**, [11/08/1783 – 20/03/1838], casado **Ana Maria Almeida**, “a pardala”, [6/08/1782 – 20/02/1857], filha de António Almeida, [1/03/1748 – 7/12/1800], e de Antónia Maria, [...- 31/12/1815], esta natural do Larinho, de alcunha “a pardala”. Eram um casal de oleiros e tiveram, de vasta prole, 2 filhos nesta profissão e que seguem em 29. e 31.:

29. **Domingos d’Almeida** [16/01/1808 – 8/12/1888], oleiro, estava casado com **Ana Luísa** [1812 –

28/03/1890], oleira, filha de Francisco António Branco e de Maria José Borges que aparecem também referenciados como oleiros no assento de óbito desta filha. O casal residia na Rua do Canto e tiveram 7 filhos, mas só 1 aparece como oleiro:

30. **Francisco António d'Almeida** [18/04/1847 – 28/08/1904] solteiro, oleiro, residente na Rua da Fraga, onde veio a falecer.

31. **Manuel António Almeida Pardal** [1810 – 17/04/1894], oleiro, residente na Rua do Cabo do Lugar, foi casado uma 1ª vez, aos 21/06/1838, com a **Maria Angélica de Jesus**, nasceu aos 21/07/1820, filha de Francisco António Reboredo e de Maria José Orta. Deste enlace, tiveram, pelo menos, 6 filhos e neles temos o filho:

32. **António Joaquim Almeida Pardal**, [1842 – 19/04/1902], casado desde 23/06/1861 com **Maria Jesus Feijó**, nascida em 1842, filha de Francisco António Feijó e de Teresa de Jesus. Eram oleiros e residiam no Cabo do Lugar. Tiveram 1 filho oleiro:

33. **João Batista de Almeida Pardal**, nascido em 1868, casou aos 03/01/1899 com **Cândida Augusta Susano**, nascida em 1864. Eram também oleiros e residiam na Santa Bárbara. O casal, em fins de 1912, tiraram passaporte e emigraram para o Brasil donde nunca mais regressaram, levando com eles os seus 5 filhos menores: Olívia de Jesus Pardal, com 17 anos, Francisco António Pardal, com 12 anos, Manuel Joaquim Pardal com 10 anos, Maria Cândida d'Almeida Pardal de 7 anos e Maria Augusta Pardal de 3 anos.

O 31. **Manuel António Almeida Pardal**, foi casado uma 2ª vez com **Maria de Jesus Constantina** [11/04/1827 – 22/07/1890] oleira, infra referida em 35.

II família Constantino

Este ramo de família, de raízes muito humildes, é originária de um outro importante centro oleiro do Nordeste: Vilar de Nantes, concelho de Chaves. De facto, nesta aldeia, em finais do séc. XVIII, eram contabilizados 35 louceiros a laborarem, o maior número por localidades [Mendes, 1981, a 378-379], e, parece-nos, que também vem comprovar que, na olaria tradicional de Felgar, terá havido alguma influência alheia a fazer fé na laboração do seguinte oleiro:

34. **Constantino José Lamego**, [9/09/1804 – 26/12/1883] natural de Vilar de Nantes, filho de António Rodrigues Lamego e de Luiza da Silva, naturais de Vilar de Nantes, casou na igreja matriz de Felgar, aos 2/07/1826, com **Ana Luiza**, nascida aos 30/04/1803, filha de António Gomes Dinis Martinho e de Maria José Arcângela Filipe. Terá sido naquela terra que aprendeu ou desenvolveu o seu ofício de oleiro, sendo seguro que quando passou a morar no Felgar, por alturas do seu matrimónio e até ao seu falecimento, sempre foi identificado com esta profissão. Tiveram 6 filhos sendo de referir 3 oleiras:

35. **Maria de Jesus Constantina**, [11/04/1827 – 22/07/1890], oleira, casada em 2ª núpcias dele com **Manuel António Almeida Pardal** [1810 – 17/04/1894], oleiro, residiam na Rua Sta. Bárbara e estão referidos supra em 31.

36. **Antónia Teresa Constantina**, nasceu aos 22/09/1832, oleira, foi mãe solteira de:

37. **Manuel da Assunção Pardal**, [1863 – 25/03/1903], oleiro, que casou aos 03/05/1886 com **Maria de Jesus Branco/Pando**, [1865 – 28/10/1944], filha de José Luís Anselmo Branco [1807-23/10/1876] e de Antónia Maria Pando [1830-7/01/1871]. Moradores no Cabo do Lugar e na Rua da Calçada, tiveram 4 filhos, sendo 2 oleiros, ver infra em 89. e 90.

38. **Teresa de Jesus Constantina**, [19/04/1838 – 10/06/1905], vai casar aos 2/10/1859 com **Ambrósio Teotónio**, [1834 – 7/04/1879], oleiros, residiam na Rua da Sta. Bárbara, tiveram 1 filho:

39. **Manuel António Ambrósio** [1867-26/08/1910], casado, desde 27/04/1895, com **Maria Teresa Ferreira**, [1870 – 18/11/1939]. O casal também eram oleiros e pertenciam a uma família humilde do Felgar que tinha a alcunha de “Picharotos”, com residência habitual na Rua do Escouradal. Tiveram 3 filhos que não foram oleiros.

III família Jáco

Família tradicional do Felgar e bem numerosa, os seus membros exerceram várias profissões e mesteres, por exemplo, moleiros, mas no ofício da olaria eram conhecidos pela alcunha dos “Varandas”. Assim, começamos com:

40. **José Joaquim Jáco**, casado com **Maria Perpétua** [1816 – 25/05/1898, viúva], ambos referenciados como oleiros. Tiveram 4 filhos, uma oleira infra referida em 74. e o oleiro que segue:

41. **Constantino José Jáco**, [1850 – 4/05/1900], oleiro, estando viúvo de **Maria Antónia**, casou em 2ªs núpcias, aos 28/11/1892, com **Maria Quitéria**, [1849-1/04/1914], filha natural de Maria Rita Cabreiro, em 2ªs núpcias também desta por ser viúva de Francisco António Sambade. Residiam na rua do Eiró e eram ambos oleiros. Do seu 1º casamento houve, pelo menos, 1 filho:

42. **José António Jáco**, [1877 – 26/08/1947], oleiro, casou aos 11/05/1898 com **Guilhermina da Conceição Rebouta**, [1878 – ...]. Já viúva, ela continuou como oleira, ver infra 67. e, em meados de 1953, ela emigrou para o Brasil, onde veio a falecer. Tiveram filhos também oleiros, ver infra em 85. 87. e 88.

O **José António Jáco** na sua terra natal dedicou toda a sua vida à olaria, prestou mui valiosas informações ao Prof. Santos Júnior, exaradas nos apontamentos manuscritos inéditos e notas etnográficas que este coligiu em Setembro de 1927 no Felgar e supra mencionados, [Santos Júnior, 1927]. Nestes apontamentos, além de ter informado sobre os locais da recolha e modos de produção do barro, prestou mais informações que, pela sua relevância, destacamos. Assim, além de ser considerado *um bom (louceiro) artista*, informa que *fazia num Verão 110 cântaros e apenas lhe saíram quebrados 3*. Que *o forno de cozer era cilíndrico que tinha, dos cachorros até ao bordo 2 metros, tem duas bocas: a de cozer que é a debaixo onde se mete a lenha e a de enfiar no bordo superior e onde se debruça o louceiro para dispor a louça. Uma fornada podia levar uma dúzia de talhas, 128 cântaros, 100 de meio cântaro, 100 cantarinhas e 200 púcaros*.

Este forno⁴, que pensamos estar já referido num legado do usufruto de Maria da Conceição Pires, [24/01/1825 – 5/01/1890], solteira e proprietária do forno sito ao cimo da Rua do Eiró e a horta sita ao fundo da mesma Rua do Eiró, não pertencia a nenhum

4. Nesta altura, havia no Felgar um outro forno, ao fundo da Rua da Calçada num pequeno largo, pertencendo ao oleiro António Augusto Cordeiro, o Ti Catalão Velho, e terá sido derribado pelos anos 80 do século passado pelo seu novo dono.

oleiro, mas, em 1927, era dono o Sr. Azevedo, por certo, o António Cândido Azevedo [1865 – 25/01/1940], proprietário, que o cedia de graça aos louceiros a troco da cinza a qual era recolhida num depósito sito ao lado do forno e servia de fertilizante ou corretivo nas árvores e nos terrenos das hortas. Depois, por sucessão, passou este forno para a filha Cândida de Jesus Azevedo [1898-198.], que o vendeu e logo foi derribado pelos inícios dos anos 60 do século passado.

Sobre outro elemento essencial no fabrico da olaria: a lenha, informa que *a melhor é a de pinho. O lume arde aí umas 5 horas, a princípio devagarinho com lenha grossa, depois, quando o lume chega à boca de enfiar, mete-se toda a lenha*. Curiosamente, logo acrescenta 2 informações preciosas: Por um lado, *a lenha de pinho (cabeçadas e as teaças) que utilizavam era em tempos cortada no Cabeço da Mua, mas tendo este ficado sujeito ao regime florestal da Serra do Reboredo, iam buscá-la ao Alto do Malhão ao cimo da quinta de Crestelos, local bem mais afastado e dificultoso, e, por outro lado, além desta lenha de pinho, para dar tempero e caldear a louça, utilizavam as estevas e as giestas, estas em maior abundância*.

Refere ainda que *não costumavam vidrar a louça, não por desconhecimento da técnica, mas devido à falta de um forno adrede (próprio), e quando em tempos vidrou uma talha, mas o vidrado apesar de ficar homogéneo e resistente ficou negro. O vidro é feito com vidro moído e zarcão ou só zarcão deitado em água*.

Por fim, não podemos deixar de referir a razão curiosa por ele indicada para o motivo ou razão para a profissão de oleiro estar então a entrar em decadência: *Aqui há quatro anos [por 1923] era melhor ser louceiro que ourives. Uma talha aí de 3 almudes era vendida por 25\$00 hoje será de 12 a 15\$00. Uma carga de louça dava aí 100\$00 e mais, hoje orça por 50 a 60\$00. O que faz com que isto esteja mais barato é a lata (folha de flandres)⁵ (mais ainda o juntarmo-nos muitos louceiros daqui*. Com esta razão,

5. Contudo, nesta altura, haveriam uns 4 latoeiros no Felgar, basicamente, todos com origem na família Martins e, curiosamente, o toque de finados desta profissão, à semelhança daqueloutro, ocorreu também nos meados da década de 80 do século passado.

Fig. 2 [Santos Júnior]: o forno na Rua dos Oleiros ao ar livre e já desaparecido

em linguagem popular, um rústico descreve, sem o saber, a 1ª lei de mercado, traduzida no excesso de oferta e da menor procura, por haver *muitos louceiros daqui* e a inerente subida de produção faria baixar os preços.

IV família Sambade

Como o nome indica, esta família com raízes setecentistas, teve a sua origem noutra aldeia do concelho de Alfandega da Fé e, além de ligada por laços familiares à família Bicho - 14. -, teve alguns oleiros que seguem:

43. **João Bento de Sambade**, nascido aos 20/09/1815, filho de António Joaquim Sambade, natural de Sambade e falecido por final de 1841, e de Ana Luísa Bicha [20/07/1791 - 20/10/1840], estava

casado, desde 26/06/1837, com **Antónia Maria Cabreira/da Costa** [1819 - 27/10/1879], filha de Alexandre da Costa e de Teresa de Jesus Cabreira. Eles eram oleiros, residiam no Eirô e tiveram 7 filhos, sendo que um foi oleiro:

44. **Francisco António Sambade** [6/11/1847 - 30/07/1892], oleiro, residente na Rua da Calçada, casado, desde 12/11/1874, com **Maria de Jesus Quitéria** [1849-1/04/1914], oleira, filha natural de Maria Rita Cabreiro e que vai casar 2ªs núpcias com o oleiro supra referido 41. Constantino José Jáco. Tiveram do 1º casamento 4 filhos, sendo 1 oleiro que segue infra em 103.

V família Pando

45. **Domingos Luiz Pando**, [13/10/1801 - 20/10/1832], filho de Manuel Luiz Pando, [13/09/1762 - 8/11/1831], e de Maria Domingues Lourença, [... - 1/11/1814], estava casado desde 20/10/1820 com **Maria de Jesus Cabreiro**, nascida aos 25/06/1802, filha de José Maria Martins e de Domingas Martins Cabreira. Eram oleiros e tiveram 3 filhos, dos quais referimos a:

46. **Antónia Maria da Conceição Pando** [7/12/1824 - 7/01/1871] jornaleira e oleira, casou, aos 7/09/1843, com **José Luís Branco** [3/08/1813 - 23/10/1876], filho de Anselmo José Branco e de Maria da Trindade Noga, que foi oleiro toda a sua vida. Residentes no Eirô, tiveram 2 filhas oleiras:

47. **Maria de Jesus Pando** [1865 - 28/10/1944], oleira, casada com **Manuel da Assunção Pardal**, oleiro, referenciado supra em 37., tiveram 2 filhos oleiros, ver infra em 90. e 91.

48. **Raquel d'Assunção Pando** [1850 - 23/03/1917], oleira, casada, desde 7/02/1874, com **António Francisco Pombo**, [1/08/1851 - 7/04/1917], infra referido em 105., aparece recenseado como oleiro entre 1900 a 1910, e tiveram 1 filho oleiro, ver infra 106.

49. **Gonçalo José Pando**, [15/05/1795 - 18/01/1848], irmão do referido supra em 45., estava casado com **Maria da Ressurreição**, [...-25/08/1845], esta natural de Meirinhos. Eram oleiros e tiveram 9 filhos, sendo 3 oleiros:

50. **Maria do Carmo Pando** [9/12/1817 - 13/04/1860] casada que foi com **Eugénio Maximino Rebouta** [26/03/1822 - 27/10/1894] oleiros, residentes na Rua do Eirô, tiveram filhos oleiros, ver infra 62.

51. **Luíza Maria Pando** [5/03/1816 - 12/10/1885], casou aos 26/01/1837 com **Manuel António João Pereira**, eram oleiros, ver supra em 25.

52. **António Cândido Pando** [20/04/1826 - 27/12/1873], casado desde 3/03/1846 com **Maria de Jesus Chica**, [8/03/1821 - 26/11/1884], filha de Francisco Correia [...-2/08/1840] e de Joana Fernandes Chica [... - 23/10/1856]. Eram oleiros e residentes na Rua do Cabo do Lugar. Tiveram 6 filhos, mas nenhum está documentado como oleiro.

VI família Pinto

53. **Francisco António Pinto**, [25/02/1798 - 11/02/1854] filho de Francisco António Pinto, falecido aos 12/07/1800, com testamento e cujo corpo "*foi envolto em túnica de S. Francisco*" e de Maria da Purificação. Estava casado, desde 27/07/1829, com **Maria José d'Almeida** [1806 - 23/05/1869], filha de Isabel Umbelina, de alcunha "Tallagona" e de Lourenço Talagão. Eram oleiros e ele até ao ano do seu falecimento foi taxado em contribuição anual. Tinham a alcunha de "Talagão" e residentes no nº 227 do Eirô. Tiveram, pelo menos, 8 filhos, sendo 4 oleiros e que seguem em 54., 55., 57. e 58.:

54. **João Batista Pinto**, [16/05/1830 - 15/07/1862], oleiro, casou aos 02/12/1858 com Carolina Rosa Ribeiro, [1836 - 24/03/1892], residentes no nº209 do Eirô. Este casamento durou pouco, uma vez que, em 1863 a Carolina Rosa, já viúva, casou em 2ªs núpcias com o Francisco António Moutinho/Gomes, moleiro.

55. **Domingos Manuel Pinto** [20/02/1846 - 25/08/1899] oleiro, casado desde 16/09/1868 com **Antónia Maria Gregório** [1845 - 7/12/1893] jornaleira, filha de Manuel da Encarnação e de Antónia da Aparada. Residentes na Rua Direita, tiveram 1 filho oleiro:

56. **José Joaquim Pinto** [1875 - 27/02/1920], oleiro. Em 1911 emigrou para o Brasil levando sua mulher Cândida Augusta Piconez, nascida em 1876 e com quem tinha casado aos 25/07/1900, e seu filho Francisco dos Reis, nascido em 1907. Em 30/03/1916 o José Joaquim, agora identificado como louceiro, torna a casar no Felgar com **Maria de Jesus Pombo**, [1893-1975] filha de Francisco dos Santos Pombo, criado de servir, e de Leonídia da Conceição Suzano. Após a morte do seu 1º marido, esta também aparece referenciada como louceira em 1921 e 1922 e, aos 02/04/1923, tornou a casar com António Augusto Rebouta, [1888-1966], filho natural de Maria José Rebouta. Deste 2º casamento houve 4 filhos e nenhum foi oleiro.

57. **António Pinto** [1858-16/10/1893] solteiro, oleiro, residente na Rua da Calçada.

58. **Manuel António Pinto**, [1825 - 18/12/1905], também de alcunha "o Talagão", casou aos 12/09/1864, com **Maria Carvalho** [1830 - 14/02/1890], filha de Manuel Lourenço e de Maria Carvalha. Eram oleiros

Fig. 3 [Santos Júnior]: a família Varandas na sua casa, ao fundo da Rua dos Oleiros

a residirem no Eirô. Tiveram, pelo menos, 7 filhos, sendo 2 oleiros:

59. Francisco António Pinto [1850 - 6/01/1899] “o Talagão”, casado desde 23/05/1877 com **Maria do Carmo Piconez**, [25/11/1849 - 26/12/1905], filha de Francisco Joaquim Piconez e de Maria da Trindade Noga. Eram oleiros, residentes no Eirô e tiveram filhos seguidores da profissão, ver infra **93**. o ramo Canário;

60. Augusto César Pinto, [1861 - 16/12/1900], oleiro, residente na Rua da Calçada, casou, aos 7/03/1881, com Teresa de Jesus Gomes, nascida em 1862, filha de Manuel Joaquim Gomes e de Ana Maria. Casou depois, em 2^{as} núpcias, aos 06/12/1897, com Maria Antónia Cordeiro, [1864 - 16/06/1921], filha de Luís Manuel Cordeiro, natural de Chacim, e de Isabel dos Santos Carneiro, moleiros. Como filhos deste 2^o casamento temos 3, sendo 1 oleiro, ver infra o **97**.

VII família Rebouta

61. João Nepomuceno Rebouta, filho de José Pires Rebouta, [16/08/1756 - 1/02/1817], e de Maria Agostinha do Nascimento de Castro, [... - 14/01/1846], tinha casado, aos 5/12/1816, com **Margarida de Jesus**

Feijó, filha de Luís António Feijó e de Ana Luiza. Eram oleiros e tiveram, pelo menos, 6 filhos, sendo de referir o:

62. Eugénio Maximino Rebouta, [26/03/1822 - 27/10/1894], foram seus padrinhos de batismo o Padre Marcelino Guerra e sua tia Clara Maria. Era oleiro, residente na Rua da Calçada, casou, aos 7/02/1839, com **Maria do Carmo Pando**, supra referida em **50**. Deste 1^o casamento, além de 4 filhos tiveram mais 1 filho oleiro:

63. Sebastião José Rebouta, [20/01/1840 - 2/12/1916], louceiro, casou aos 21/09/1864 com **Maria Magdalena**, [1835 - 22/05/1902], filha natural de Josefa Maria Bento. Residiam no Eirô. Deste casamento houve 5 filhos oleiros que seguem:

64. António de Cristo Rebouta, [1865 - 11/04/1905], oleiro, casou aos 22/11/1888 com Maria da Conceição Micaela, [1868 - 24/07/1942], residentes na Rua do Eirô. Tiveram, pelo menos, 4 filhos e 1 filha oleira, ver infra a **102**.

65. Francisco António Rebouta, [1868 - 16/05/1905], oleiro, casou aos 20/12/1897 com Teresa da Conceição Morgado, [1870 - 2/04/1954], natural do Larinho. Residiam na Rua do Eirô e tiveram, pelo menos, 1 filha não oleira.

Fig. 4 [Santos Júnior]: Álvaro Pardal e o barro a secar á porta de sua casa na Rua dos Oleiros

66. Roberto Manuel Rebouta, [1874 - 4/11/1938], oleiro, nesta arte trabalhou toda a vida. Foi casado com Matilde Joaquina Marques, [1879 - 7/05/1939]. Residiam na última casa ao fundo da Rua dos Oleiros e tiveram 2 filhos oleiros, ver infra a **99** e **100**.

67. Guilhermina da Conceição Rebouta, nascida em 1878, casou aos 11/05/1898 com **José António Jáco**, [1877-1947], oleiro, ver supra **42**. Já viúva, ela continuou como oleira, e, em meados de 1953, ela emigrou para o Brasil, onde veio a falecer.

68. Augusto do Patrocínio Rebouta, [1887 - 2/03/1917], vulgarmente conhecido como “Augusto do Sebastião”, aparece como testemunha num processo judicial de 1910 e refere-se como sendo oleiro, exercendo este mister até ao seu falecimento. Casou, aos 19/09/1908, com **Maria Augusta Cordeiro**, [1887 - 10/01/1974], filha natural de Maria Antónia Cordeiro. Após a morte do marido, a esposa continuou com o ofício de oleira e como tal está ela referenciada

a trabalhar de porta aberta em 1921, 1922 e 1923. Tiveram 1 filho oleiro, ver infra a **101**.

VIII

Agora, outros oleiros referidos individualmente e com referência documental mais espaçada, temos:

69. José Luís Bento [14/03/1787 - 1863], filho primogénito de João Fernandes Bento e de Joana Luís Pomba, estava casado, desde 12/03/1808, com **Maria da Assunção Bento**, [1792 - 17/08/1866] filha de José Domingues do Bento e Ana Maria. Eram oleiros, e ele, até à altura do seu falecimento, aparece entre os demais da sua arte, como sendo aquele que pagava a maior contribuição anual. O casal residia na Rua do Canto, tiveram 6 filhos e nenhum destes aparece como sendo oleiro.

70. José Joaquim Cardoso, [16/09/1822 - 3/10/1869] filho de Manuel José Cardoso e de Maria José Lopes,

Fig. 5 [Santos Júnior]: estação de Moncorvo e o jovem oleiro Manuel Álvaro com sua mãe

oleiro, casado com Maria da Conceição Branca, esta falecida em finais de 1855. Residiam no nº 242 do Eirô. Tornou a casar, aos 27/03/1858, com Maria do Nascimento Moutinha, [1838 - 13/02/1882], filha de Miguel António Pinheiro e de Antónia Moutinha. Residiam na Rua da Fraga. Dos 8 filhos nenhum está referenciado como oleiro.

71. Francisco Joaquim Piconez [1820 - 4/10/1873] oleiro, filho de Francisco Joaquim Piconez e de Maria Luís Santa [...-17/08/1855, viúva], com apelido *Piconez* por ter sua avó paterna natural dos Picões. Segundo o assento de óbito “*apareceu afogado no rio Sabor, no sítio do Canal...*”. Estava casado com Maria da Trindade Noga [1819 - 30/03/1879], filha de Anselmo José Branco e de Maria Trindade Noga. Residiam no Eirô e tiveram 8 filhos, estando a filha

Maria do Carmo Piconez, oleira, supra referida supra em 59. e segue o filho :

72. Manuel António Piconez, [1845 - 27/09/1910], oleiro, casado desde 13/04/1873 com **Maria Encarnação João Pereira**, [28/07/1846 - 2/12/1918], louceira, filha de Manuel António João Pereira e de Maria Ressurreição, ver supra em 19. Ele exerceu tal actividade até finais de oitocentos e, há data do seu óbito, surge referenciado como jornalista.

73. José Maria Piconez, [7/12/1823 - 19/08/1888], irmão do referido em 71., casado desde 1845 com Teresa de Jesus Rego, falecida em 21/03/1857, filha de António Oliveira e de Ana Rega, e depois com Antónia Atanásia, [1836-7/12/1911], criada de servir. Era oleiro, a exercer até ao seu falecimento, e residia no Eirô.

74. José António Bruxela, [1833 -17/12/1896] ainda que tivesse como actividade principal a de moleiro,

Fig. 6 [Santos Júnior]: o oleiro Canário na roda

como se refere no seu assento de óbito, aparece como oleiro registado em 1879/1880 a 1890. Foi casado em 2º núpcias dele, aos 29/03/1874, com **Maria dos Anjos Jáco**, [1839 - 4/04/1899] oleira, que era filha de José Joaquim Jáco e de Maria Perpétua mencionados supra em 40.

75. Francisco António Reboredo, nasceu aos 21/07/1795, filho de José Rodrigues Reboredo, [20/09/1759 - 28/09/1805], e de Maria Luís Mendes, filha de Joam Luís, natural da Adeganha, e de Joana Mendes. Foi casado desde 1817 com **Maria José Orta**, nascida aos 26/03/1796, filha de Domingos Fernandes Horta e de Angélica Maria, esta natural dos Picões. Aparece como oleiro entre 1852 a 1855 e vai casar em 2ª núpcias aos 24/05/1857 com Antónia de Oliveira. Tiveram 9 filhos do seu 1º casamento, sendo de destacar a filha:

76. Maria Angélica de Jesus, nasceu aos 21/07/1820, oleira, casou aos 21/06/1838 com **Manuel António Almeida Pardal** [1810 - 17/04/1894], oleiro, residentes na Rua do Cabo do Lugar, referido supra em 31.

77. Manuel António Monge, [10/05/1803 - 24/09/1868], filho de Francisco António Monge, este natural de Freixo de Espada à Cinta e de Antónia Maria Noga. Tinha casado aos 14/01/1828 com **Maria da Encarnação Pereira**, nascida por 1803, oleira, filha de Manuel António João Pereira e de Maria Teresa Fernandes, referenciados supra em 17. Residiam na Rua do Cabo do Lugar nº 149. Ele aparece referenciado documentalmente como oleiro por 1852 a 1854.

78. Constantino José Pereira, nasceu aos 25/07/1849, neto do oleiro supra referido em 24., aparece documentado no caderno de recenseamento eleitoral como oleiro somente no ano de 1870.

Fig. 7 [Santos Júnior]: casa do “ cara linda “ e a Rua dos Oleiros

79. Francisco José Bento, nasceu aos 15/08/1849, filho de Manoel Ignacio Bento, nascido aos 27/12/1813, casado, em 1ª núpcias, aos 20/11/1844, com Maria Joaquina. Aparece recenseado como oleiro em 1870.

80. José Joaquim Feijó, nasceu aos 26/06/1849, filho de Francisco António Feijó e de Teresa de Jesus, aparece também como oleiro no caderno eleitoral de 1870, ainda que nos anos subsequentes já não conste o seu nome;

81. Luís Manuel Almeida, nasceu por 1847, sabemos que em 1879 aparece recenseado como oleiro, profissão que continua em 1900 e 1910, ano em que faleceu, e que foi casado com uma Maria Jesus Simona [1846 - 26/02/1912, já viúva] e tiveram 5 filhos que não foram oleiros e deram início, na vasta família Almeida, ao ramo “Africano”.

82. Luiz Ginja, [1846 - 5/03/1932], filho de Manuel António Ginja, [14/09/1819 - 1/11/1897], e de Teresa de Jesus Pereira/Rachado [4/03/1815 - 11/01/1884], casou aos 24/10/1879 com Maria Conceição Panda, aparece recenseado como oleiro em 1880.

Por fim, temos ainda 2 oleiros que não conseguimos referenciar com dados biográficos, os :

83. António Horta, nasceu por 1824/26, referenciado como oleiro no caderno de recenseamento eleitoral para os anos de 1861, 1879 e 1890, e

84. José Benedito Horta, referenciado como oleiro no mesmo documento para o ano de 1870.

5. Século XX

IX família Jáco (cont.)

Atento o supra referido em 42., vemos que o José António Jáco teve 5 filhos e, como oleiros, referimos agora 3 filhos em 85. 87. e 88. :

85. António Augusto Jáco, nascido em 1899, tendo casado aos 13/01/1923 com **Maria Jesus Carneiro**, [1901-1937], filha de Domingos Manuel Carneiro e de Emília Messalina Rebouta. Casal de oleiros, ele aparece referenciado eleitoralmente a 1ª vez em 1926 e nos anos subsequentes. Por, aos 05/10/1934, ter assassinado, após uma rixa na taberna da Berta, o Eduardo Augusto Pontes, foi cumprir pena de prisão no Estabelecimento Prisional de Coimbra, onde passou o resto de seus dias, sendo em 1952 ainda vivo.

Em setembro de 1927 o Sr. Prof. Santos Júnior fotografou e registou para a posteridade esta família de oleiros bem enquadrada no seu habitat (ver fig. 3).

Curiosamente, na dita fotografia, além dos artesãos ora referidos e demais membros da família, que também prestavam o seu contributo, ficaram registados outros elementos essenciais à laboração da olaria nesta rua típica e numa casa com balcão antiquíssimo da aldeia. Assim, nela destacamos, o barro, espalhado em torrões e a secar, o asinino, animal imprescindível a qualquer oleiro para o carreto da lenha e o moer do barro, e, em especial, a beleza do produto exposto: talhas, alguidares, cântaros, púcaro, asada, cantarinha, uma pequena bilha.

Dos 3 filhos do casal referimos o:

86. Martinho José Jáco, [1931 - 18/09/1988], casou aos 26/01/1952 com Júlia do Céu Rainha, [1931-1968]. Por informação oral, este, durante um período de tempo limitado, ainda foi oleiro por si e, em sociedade, com os oleiros infra referidos em 97. e 98. Estando viúvo, foi residir para a zona de Sintra, tendo então deixado esta profissão, terra onde tem a descendência e onde veio a falecer.

87. Maria Cândida Jáco, [13/02/1905 - ...], casou aos 08/12/1932 com **António Manuel Martins**, [17/06/1908 - ...] natural de Torre de Moncorvo, filho de Maria da Conceição Martins, de alcunha “o raposo”. Foram oleiros, e este chegou a fazer louça a meias com o Zé “Canário”. Contudo, o casal, á procura de

melhor vida, vai, ela por 1952, emigrar para o Brasil, onde já estava seu marido desde Junho de 1951 em S. Paulo. Neste país faleceram e têm a família.

88. Amélia de Jesus Jáco, [1920 - 7/08/1951], casou aos 05/05/1948 com **Emídio Augusto Neves**, [1919-2015] e enquanto durou este curto casamento eram ambos oleiros. Tiveram 2 filhos que não seguiram a profissão e bem jovens emigraram para o Brasil.

X família Pardal (cont.)

89. Benjamim José Almeida Pardal, nascido em 1899, é filho do oleiro referenciado em 37. Aparece no *Livro das Licenças da Porta Aberta de 1921 a 1923*, referenciado, como louceiro. Vai casar, aos 31/10/1927, com Olívia dos Anjos Salgado, nascida em 1896, doméstica. O casal vai tirar o passaporte para o Brasil em março de 1928, mas não chegaram a embarcar. Regressaram ao Felgar e, aqui residentes na Rua Direita, aos 10 de junho de 1928, ele vai assassinar a mulher, num crime de homicídio que muito abalo causou na aldeia visto ela estar num estado muito adiantado de gravidez.

90. Álvaro José Pardal, [1889 - 4/04/1972], outro filho do oleiro referenciado em 37. Em fins de 1911 emigrou para o Brasil, regressou quase de imediato, estando referenciado no livro do recenseamento eleitoral como oleiro desde o ano de 1913 a 1929 e exerceu tal actividade ainda mais uns anos. Estava casado, desde 1915, com **Maria Augusta Rato**, natural do Larinho e falecida em 1985. Tiveram 2 filhos oleiros:

91. Manuel da Assunção Pardal, [1920-2007, viúvo], mais conhecido por “Manuel Álvaro”, residia no Eiró ao começo da Rua dos Oleiros. Foi oleiro na sua juventude e ainda após casar. Pela década de 70 em diante, abandonou a olaria e foi lavrador, estando casado com **Otilia do Céu Ruivo**, esta natural de Fornos, e não tiveram descendentes.

92. Francisco António Pardal, [1919-1998], aparece referenciado como oleiro quando casou aos 08/12/1940 com Maria de Assunção Rebelo, [1920-2015]. Contudo, pouco tempo depois, o nubente abandonou tal actividade, pois, ingressou na CP e foi durante muitos anos chefe da estação do caminho-de-ferro do Felgar.

Fig. 8 [col. autor, 1982]: o forno do último oleiro, construído em 1964

Fig. 9 [Ernesto Carneiro, 1968]: a casa do oleiro M.N. Rebouta e a Fonte Nogueira

Fig. 10 [Santos Júnior, 1927]: o oleiro “Xordo”

Fig. 11 [col. autor, 2011]: uma chaminé caraterística e reaproveitada de meia talha;

XI família Pinto (cont.)

93. **Manuel Joaquim Pinto**, [1882-1950], de alcunha “Canário”⁶, e filho do oleiro referenciado em 59. Casou aos 1/12/1917 com **Isabel dos Santos Moutinho**, [1892-1953] filha natural de Carmelina de Jesus Moutinho. Foram oleiros toda a vida e a residirem na Rua da Calçada e, à excepção de 2 filhos temporariamente oleiros e que seguem, tiveram mais 6 filhos que não seguiram o ofício.

6. A origem de tal alcunha deve estar ligada ao facto do oleiro Manuel Joaquim Pinto ser um homem alegre e, quiçá para melhor ultrapassar as agruras do dia a dia, cantador. Dele, em versos populares, nos diz o poeta felgarenses “Ti Morgado”, o António da Conceição Bento [1921 – 2014], moleiro e lavrador, que:

Começo por o Ti Canário
que eram dez pessoas a comer
com dois burrinhos fraquinhos
Trabalhavam para viver.

O Ti Canário a girar a roda
era muito engraçado
fazendo as peças de barro
muito bem cantava o fado:
“No Felgar se faz a louça
no Larinho pucarinhos,
quem quiser moças janotas
vá ao lugar de Meirinhos”.

94. **José António Pinto**, [1918-1982], de alcunha “Zé Canário”, ainda que á mingua de prova documental, terá exercido a profissão de oleiro durante uma certa temporada, chegando a fazer louça a meias com o casal referido em 87. Casou, aos 15/01/1945, com Zulmira Augusta Carrasqueira, [1916-2006], viúva de António Francisco Bento. Residiam na Rua da Calçada logo a seguir á casa de seus pais e dos filhos nenhum foi oleiro;

95. **Augusto João Pinto**, também foi temporariamente oleiro até meados da década de 50 quando, levando alguns irmãos, foi residir para Lisboa, cidade onde veio casar já tarde e teve 2 filhos. Já faleceu.

96. **António Augusto Pinto**, [15/02/1893 – 7/02/1970], com a alcunha de “cara linda”, oleiro, filho de José António Pinto, albardeiro, e de Isabel de Jesus Moutinho, [1866-1906], neto paterno do referido em 58. Em 1910 aparece como testemunha num processo judicial sendo referenciado como solteiro e oleiro, continuando recenseado neste ofício até 1950. Foi soldado em África aquando da 1ª guerra mundial e em 1918 já estava casado com Albertina Conceição Gomes, [1892-28/12/1946]. Tinham casa na Rua dos Oleiros, precisamente, logo a seguir ao forno de cozer a louça.

97. **António Augusto Cordeiro**, [1891 – 30/09/1965], conhecido como “Catalão Velho”, filho do oleiro referido supra em 60. Era casado com **Maria dos Santos**

Jáco, [1894 – 2/03/1970], natural da Ferradosa. Referenciado como oleiro desde 1921 em diante, era o proprietário de um outro forno de cozer a louça, sito num pequeno gaveto da Rua da Calçada. No começo desta Rua tinha ele e explorava também a taberna “do Catalão”, o que faria com que fosse, no grupo considerado mais débil, o oleiro que vivia mais desafogadamente⁷.

Aparece referenciado como eleitor e nesta profissão de 1922 em diante.

Tiveram 1 filho oleiro:

98. **Augusto César Pinto**, nascido em 1915, vem falecer por 1977, oleiro, casou aos 12/12/1938 com **Albertina de Jesus Encarnação**, [1915 – 6/01/1969], filha natural de Maria Cândida Encarnação. Residiam ao fundo da Rua da Calçada e, nessa rua, continuou

7. No seguimento doutros versos do mesmo poeta popular, sabemos que:

Tínhamos o Ti Catalão
Era o louceiro mais rico da terra
Não vivia só da louça
Também tinha uma taberna.

A taberna tinha muita freguesia
naquela ocasião,
era muito bom beber uns copos
na taberna do Catalão.

o ofício do pai, sendo conhecido como o “Ti Catalão”, e também a explorar a taberna e o forno de cozer a louça.

XII família Rebouta (cont.)

99. **António Augusto Rebouta**, [24/06/1910 – 18/11/1987], é um dos filhos do oleiro referido em 66. Foi o último oleiro de Felgar e o mais mediático deles todos por força das entrevistas que deu e dos estudos ou reportagens em que entrou nos últimos anos de vida a explicar o ofício. Residia no Prado num prédio rústico afastado da aldeia, composto com um palheiro, onde estava a atafona para moer o barro e onde depois o peneirava com um crivo, casa de habitação e, por detrás desta, um forno de cozer – (Fig. 8).

Casou, aos 22/11/1937, com **Celeste do Nascimento Aleixo**, [1915-1938], natural do Larinho. Deste casamento tiveram 1 filho que foi espaçadamente oleiro no Larinho – o Abel Idérito Rebouta [1935-2021] –, e, aos 18/11/1945, o António Augusto Rebouta casou em 2ªs núpcias com **Maria Augusta Fernandes**, [1918-2007]. Deste casamento houve 2 filhos, sendo que um – Sebastião Rebouta – é oleiro em Torre de Moncorvo, vila onde reside, entre 1975 e a presente data.

Fig. 12 (à esquerda) [col. autor, 2021]: talha do vinagre

Fig. 13 (à direita) [Santos Júnior, 1943]: louça na estação de Felgar pronta a ser despachada

100. Manuel Nascimento Rebouta, [1922 - 1983], outro filho do oleiro referido em 66. Foi um oleiro, até à década de 60, foi depois pedreiro, casou aos 11/10/1944 com Áurea Augusta Almeida, [1917-198.]. Residiam ao fundo da Rua dos Oleiros e, depois, na Fonte de Nogueira. Era um excelente oleiro um “artista perfeito” ou um “grande oleiro” dominando como ninguém a arte do fabrico da louça. O casal teve 5 filhos e nenhum é oleiro.

101. Augusto César Rebouta, [1913-1991], oleiro, filho dos oleiros referidos em 68., era conhecido como o “Ti Patrocínio”. Vai casar, aos 31/12/1938, com Isabel de Jesus Pinto, [1917- 2013], filha do oleiro referido supra em 96. Residia o casal no Eirô e largou a arte por 1970. Tiveram 6 filhos e nenhum seguiu a arte.

102. Olívia da Conceição Rebouta, nascida em 1897, e filha do oleiro referido supra em 64., casou aos 01/12/1917 com **Manuel António Soveral**, nascido em 1897. Este casal emigrou para o Brasil em finais de 1923, mas, aparecem referenciados ambos como oleiros e a laborar de porta aberta em 1921 e 1922. Neste País tiveram a sua descendência e faleceram.

103. Albano dos Fiéis Sambade, oleiro, filho do oleiro referido supra em 44. Nasceu em 1876 e deve ter falecido fora do Felgar e pela década de 40, sendo residente ao fundo da Rua da Calçada, na canelha

que liga à Rua dos Oleiros. Casou, aos 16/04/1894, com Maria de Jesus Monge [1857-12/05/1939]. Tiveram 1 filho que deve ter falecido jovem e tinha a alcunha de “Tété”. Já ele, sob a alcunha de “Xordo”, em 1927, surge retratado numa fotografia da autoria do Prof. Santos Júnior e que vai junta sob a Fig. 10. Parece que trabalhava por si, estando referenciado desde 1913 em diante, e, segundo informação oral, por vezes, em sociedade com a família Varandas.

XIII

Agora, outros oleiros referidos individualmente e com referência documental mais espaçada, temos:

104. António Augusto Cordeiro, [1872 - 9/05/1950], penso ser o oleiro recenseado eleitoralmente como tal em 1900, 1910 e 1911, não devendo ser confundido com o seu homónimo referido supra em 97. Era filho de Luiz Manuel Cordeiro, [1833 - 5/11/1889], natural de Chacim, e de Isabel dos Santos Carneiro [17/06/1839 -30/04/1881]. Penso que ele também foi moleiro, pelo menos, um seu filho vai dar início ao ramo dos “Coradinhos”, família de moleiros por excelência no Felgar. Ele foi casado em 1^{as} núpcias com Elisa de Jesus Lopes, e, depois, com Amélia Conceição Fernandes, [1865 - 14/10/1940], esta natural do La-

rinho. Teve filhos, mas nenhum está referenciado documentalmente como oleiro.

105. António Francisco Pombo, [1/08/1851 - 7/04/1917], filho de João Pombo e de Maria de Jesus Tomásia, pastores, estava casado, desde 7/02/1874, com Raquel d’Assunção Panda, [1850 - 23/03/1917]. Residentes no Eirô, ele aparece referenciado como oleiro desde 1900 a 1911. Tiveram um filho que também foi oleiro e que segue:

106. Clementino Augusto Pombo, [1892 - 16/09/1916], ainda que referenciado como proprietário á data do seu óbito, também está recenseado como oleiro desde 1913 a 1916. Casou aos 20/04/1914 com Zulmira Augusta Azevedo, [1893 - 26/01/1921], proprietária, filha de António Cândido Azevedo, o dono do forno de cozer da Rua dos Oleiros, e de Antónia Maria Gomes. Não tiveram filhos.

107. Emídio Neves, [19/01/1895 - 1984], filho natural de Josefina Assunção Parada, solteira, natural dos Picões, criada de servir, e de João Batista Carneiro Neves, [1826 - 2/09/1901], casado. Foi jornalista e casou, aos 08/02/1913, com Sofia dos Anjos Almeida Pardal, [1891-1923]. Foi ele o soldado condutor Emídio José Parada no CEP em Flandres, aquando da I guerra mundial. Aparece referenciado como oleiro a trabalhar de porta aberta nos anos de 1921 e 1922 e, depois, não descortinamos mais qualquer referência documental. Deste casamento houve 2 filhos que não foram oleiros;

6. Epilogo

Os oleiros de Felgar, ainda que extintos, apesar da hereditariedade da profissão, marcaram indelévelmente uma actividade com os seus aspetos mui específicos, um interessante desempenho socio etnográfico e uma manifestação secular de um património cultural deveras relevante e de riqueza para a aldeia em si e restante região. De tal nos orgulhamos.

Apesar do tema deste trabalho estar confinado á análise prosopográfica dos oleiros de Felgar, ensaiando descrevê-los e narrando, quais heróis anónimos, da saga da laboração do barro manifestada numa profissão tão antiga quanto a existência do Homem, não podemos deixar de, em jeito de conclusão, dar umas pequenas notas complementares quanto às especificidades da profissão e às características etno-

gráficas do produto por eles tão bem realizado e de que subsistem, felizmente, ainda numerosas peças recolhidas em acervo museológico e na decoração pelas casas particulares da aldeia e da região.

Assim, por um lado, destacamos que o exercício desta profissão, profundamente hereditária, também foi praticado por oleiras e que, à exceção do séc. XX, tal actividade era exercida no aro de toda a aldeia e não confinada á Rua dos Oleiros ou á vizinha rua da Calçada, ambas sitas no Eirô.

Por outro lado, independentemente do género do profissional interventor, o já referido carácter doméstico, prático ou utilitário da louça, tinha uma matriz inalterável ou um traço comum: a ausência de pinturas ou desenhos com cores vivas e apelativas e a adoção de uma conceção das formas e da estética de modo uniforme e inalterável. De facto, os artefactos de barro, nas suas mais variadas manifestações ou modelos, - desde o cântaro, caneca, talha, púcaros, tigelas, alguidares, vasos, jarros, cântara, asada, cantarinho dos segredos, bilhas, requeijoeiras, panelas, cafeteiras -, eram tipologias que não eram pintados ou desenhados com figuras, elementos da fauna e flora, paisagens e demais arranjos. Quanto muito, o traço característico de cada oleiro seria feito na peça com a sua unha (o nº das unhas identificava o oleiro) ou uma pequena ornamentação incisa, decoração esta nada espampanante ou apelativa.

Resulta ainda desse carácter prático ou utilitário, a ausência na olaria de Felgar de peças de estatutária, de presépios, passos da via-sacra ou demais representações religiosas e que havia peças, como a talha, que além da sua função normal de recolha de produtos fundamentais ao uso doméstico na cozinha: água, azeite e curtir as azeitonas, se, por acaso, se quebrasse o só ou se se esburacassem, a sua parte de cima era reaproveitada para chaminé, conforme fig. 11, ou, como o alguidar, outra peça de muita utilidade e uso no dia à dia e com 3 tipos: o normal, para uso na cozinha, o médio, para uso na matança para a sangria dos porcos, e o de maior porte, para o fumeiro no corte das carnes e postas em vinho-de-alho para encher as chouriças e os salpicões.

Curiosamente, o signatário, por considerar que a talha é a rainha das peças ou a peça mais emblemática e bela da olaria de Felgar, tem na sua posse

uma talha do séc. XIX que, pelo seu volume, era utilizada para armazenamento de cereal e, recentemente, descobriu uma talha em uso e que serve para depósito de vinagre caseiro, com um tampo muito específico, conforme fig. 12.

Outras curiosidades podiam ser contadas, como o episódio real e burlesco do morgado de Vilarelhos que, para seu entretenimento e ócio pessoal, mandou colocar o pobre e aflito oleiro no meio da sua louça espalhada em seu redor pelo chão e a defender-se com um varapau dos cães da sua matilha que lhe tinha açulado, acabando toda a loiça por ser partida e o morgado a rir-se e a gozar o momento. Tal situação, ao menos, serve-nos para hoje recordar aonde chegava a comercialização da louça felgareense. Com a chegada do caminho-de-ferro à aldeia, em 1911, foi factor que facilitou, e muito, a comercialização da louça de barro pelos oleiros, ao reduzir distâncias e evitar o palmilhar de dezenas de Kms, as tempestades ou intempéries. Assim, os oleiros, começaram então a despachar previamente a sua louça pelo comboio, desde a estação de Felgar até às estações de destino da Linha do Sabor, - ver fig. 5 e fig. 13 -, e, depois, aí chegava o oleiro, geralmente com a mulher e algum filho, pagava o despacho, carregava a louça no seu burro e iam vendê-la pelas redondezas e aldeias limítrofes, ou fazer troca directa, quantas vezes por produtos da terra, como o azeite, batatas, cereal, etc.

Vida de subsistência e dura esta a de oleiro, que, além de pertencer a um grupo de personagens tido como do mais débil economicamente, a par doutros artesãos e dos jornaleiros, levou a aproximar-se o seu ocaso de vida, e que, o florescer da emigração e da procura de melhor nível e condições de vida, veio a ajudar a enterrar de vez. Paz á sua alma!

